

10.5281/zenodo.13963736

ХОРОШИЛОВА Татьяна Николаевна

консультант по цифровизации цепочек поставок,

Россия, г. Белгород

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК: АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ РЫНКА

Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы цепочек поставок в условиях глобализации, конкуренции и быстро меняющихся рынков. Автор акцентирует внимание на важности использования информационных технологий, в частности Интернета вещей (IoT), для повышения эффективности управления цепочками поставок. IoT обеспечивает прозрачность, отслеживаемость и гибкость, что способствует более точному прогнозированию спроса, управлению запасами и адаптации к изменениям на рынке. Исследование подчеркивает значимость концептуальной основы, которая поможет глубже понять роль IoT в цепочках поставок и открывает новые перспективы для будущих исследований в данной области.

Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), цепочки поставок, прозрачность, гибкость, управление спросом и предложением, конкуренция, глобализация, риски глобальных операций, координация, логистика, производственные процессы, инновации, планирование, прогнозирование, автоматизация.

В сегодняшней сложной бизнес-среде цепочки поставок сталкиваются с многочисленными внутренними и внешними проблемами. Многие из них функционируют по всему миру на обширных географических территориях и уязвимы для различных рисков. Информационные технологии остаются ключевым фактором эффективного управления цепочками поставок, способствуя решению многих задач, с которыми они сталкиваются. Современные клиенты становятся все более требовательными в отношении индивидуальной настройки продукции, цены и уровня обслуживания. Усложнение продукции также происходит на фоне быстрых технологических изменений и постоянного вывода на рынок новых продуктов. Более того, внешняя среда чрезвычайно динамична и подвержена внезапным изменениям в области регулирования, экономическим факторам, а также социальным и природным вызовам, таким как экстремальные погодные условия, землетрясения и цунами.

Для выживания в таких условиях цепочки поставок должны развивать адекватные возможности и адаптироваться к этим вызовам. Важным фактором является обеспечение необходимой сквозной прозрачности процессов с помощью механизмов интеграции и

сотрудничества. Современные цепочки поставок, которые обладают уникальными характеристиками, такими как устойчивость, скорость, отслеживаемость и надежность, способны более эффективно решать существующие проблемы.

Интернет вещей представляет собой новую информационную технологию, которая изменяет парадигму управления цепочками поставок и открывает значительные возможности для повышения их эффективности. Проведенные исследования литературы по данной теме подчеркивают необходимость дальнейших исследований, а также разработки концептуальных и аналитических моделей для более глубокого понимания воздействия Интернета вещей на управление цепочками поставок. Концептуальная основа поможет описать текущее состояние знаний и определить важные концепции в этой области, а также позволит выявить и позиционировать новые исследовательские вклады. Важность концептуальной основы также заключается в том, что она является первым шагом к построению теории.

Таким образом, данная статья разрабатывает концептуальную основу, которая поможет лучше понять роль Интернета вещей в управлении цепочками поставок. Основной

исследовательский вопрос заключается в следующем: каково влияние Интернета вещей на управление цепочками поставок? Для ответа на этот вопрос в статье предложена концептуализация взаимодействия Интернета вещей и управления цепочками поставок, основанная на теории ресурсного подхода, которая используется для определения необходимых ресурсов для управления цепочками поставок. Предложенная концептуальная основа открывает новые перспективы для дальнейших исследований на стыке Интернета вещей и управления цепочками поставок.

В 1832 году Сэмюэл Морзе, будучи 41-летним художником, заинтересовался новыми открытиями в области электромагнитной технологии, услышав о них во время путешествия между Европой и Америкой. Это увлечение привело к изобретению однопроводного электрического телеграфа, первого в мире взаимосвязанного устройства, что стало катализатором революции в машинной связи. Сегодня, спустя почти 200 лет, мы живем в мире, где все взаимосвязано, и обмен информацией стал повсеместным и привычным. Однако многие цепочки поставок все еще не обладают таким уровнем взаимосвязанности, хотя это могло бы принести значительные преимущества. Интернет вещей, представляющий собой сеть автоматизированных интеллектуальных устройств, давно обсуждается как способ улучшения промышленных и логистических процессов через интеграцию информационных и операционных технологий.

Интернет вещей имеет различные определения, однако для целей управления цепочками поставок мы принимаем формулировку Ven-Daya et al. (2019), согласно которой это сеть физических объектов, соединенных в цифровом формате для восприятия, мониторинга и взаимодействия внутри компании и с ее цепочкой поставок. Интернет вещей обеспечивает гибкость, прозрачность, отслеживаемость и обмен информацией, что способствует планированию, контролю и координации процессов цепочки поставок. Это определение охватывает ключевые процессы и подчеркивает значимость IoT в управлении цепочками поставок.

Основные преимущества использования Интернета вещей (IoT) в логистике заключаются в повышении прозрачности и оперативности цепочек поставок. IoT позволяет в реальном времени отслеживать местоположение и состояние грузов, что улучшает контроль за

процессами и предотвращает потери. Технологии IoT обеспечивают мониторинг окружающих условий, особенно в холодных цепях, что особенно важно для температурно-чувствительных товаров. Кроме того, IoT способствует автоматизации и повышению эффективности складских операций, снижая риски ошибок и увеличивая общую устойчивость цепочек поставок.

Применение Интернета вещей (IoT) в логистике включает несколько ключевых примеров. Во-первых, IoT используется для мониторинга условий на складах, обеспечивая контроль температуры и влажности в реальном времени. В холодовых цепочках IoT позволяет отслеживать температурные условия при транспортировке, что особенно важно для фармацевтических грузов. Также IoT применяется для мониторинга безопасности грузов, обеспечивая защиту от потерь и краж благодаря GPS-технологиям. Кроме того, IoT помогает автоматизировать процессы на складах, обеспечивая прозрачность и оперативный доступ к информации о перемещении товаров.

Компании, использующие Интернет вещей (IoT) в цепочках поставок, обладают рядом конкурентных преимуществ. IoT предоставляет возможность обеспечить полную прозрачность процессов, что позволяет отслеживать местоположение и состояние товаров в режиме реального времени. Это способствует повышению устойчивости и снижению рисков потерь или повреждений грузов. Благодаря автоматизированному мониторингу и аналитике IoT компании могут лучше прогнозировать и планировать операции, что увеличивает эффективность работы. Кроме того, снижаются затраты за счет оптимизации ресурсов и уменьшения ручных операций, что ускоряет процессы и повышает их точность.

Проблемы современных цепочек поставок

Ключевые проблемы современных цепочек поставок – несоответствие спроса и предложения, жесткая конкуренция, быстро меняющиеся рынки, риски глобальных операций и недостаток прозрачности и координации. Решение этих проблем предлагается через внедрение технологий Интернета вещей (IoT), которые обеспечивают сбор данных в реальном времени, улучшение управления запасами, повышение прозрачности и координации, а также оптимизацию логистики и производственных процессов. IoT помогает компаниям лучше

прогнозировать спрос, адаптировать производство к его изменениям и оставаться конкурентоспособными на быстро развивающихся и глобализированных рынках.

Основные проблемы цепочек поставок, которые рассматриваются в статье и решаются с помощью Интернета вещей (IoT), включают:

1. **Сложности согласования спроса и предложения:** Из-за неопределенности спроса и предложения компании часто вынуждены планировать производство задолго до того, как станут известны реальные потребности. Это приводит к проблемам с избыточными запасами или дефицитом продукции, что снижает эффективность и увеличивает риски. Интернет вещей помогает решать эту проблему за счет прозрачности данных в реальном времени и улучшенного управления запасами и транспортировкой, что позволяет точнее прогнозировать спрос и адаптировать производство к его изменениям;

2. **Жесткая конкуренция:** В условиях высокой конкуренции на глобальном и местном уровнях, компаниям требуется оперативно реагировать на изменения и предлагать продукты, которые соответствуют запросам клиентов. IoT помогает компаниям улучшать свои конкурентные преимущества, такие как скорость и прозрачность, за счет оптимизации производственных процессов и логистики, улучшения качества продукции и сокращения сроков вывода товаров на рынок;

3. **Быстро меняющиеся рынки:** Рыночные условия могут меняться очень быстро под влиянием новых технологий и изменения предпочтений клиентов. IoT позволяет компаниям гибко адаптироваться к этим изменениям за счет данных в реальном времени, улучшенного планирования и прогнозирования спроса, а также ускоренной реакции на новые требования рынка;

4. **Риски и сложности глобальных операций:** Цепочки поставок, которые охватывают множество географических регионов, сталкиваются с дополнительными рисками, такими как колебания валют, природные катастрофы, социальные и политические кризисы. IoT помогает минимизировать эти риски за счет точного мониторинга всех этапов производства и поставок в реальном времени, что позволяет быстрее реагировать на любые изменения и сбои;

5. **Отсутствие прозрачности и координации между участниками цепочки**

поставок: Без должной прозрачности трудно координировать действия между поставщиками, производителями и клиентами. IoT решает эту проблему, обеспечивая доступ к данным в режиме реального времени для всех участников цепочки поставок, что способствует лучшей интеграции, координации и управлению процессами.

Таким образом, Интернет вещей помогает справляться с ключевыми проблемами, такими как неопределенность спроса и предложения, жесткая конкуренция, быстро меняющиеся рынки, риски глобальных операций и недостаточная прозрачность цепочек поставок.

Внедрение интернета вещей, дает возможность решить эти проблемы в цепочке поставок:

Соответствие спроса и предложения

Балансировка спроса и предложения является важной задачей для всех цепочек поставок, так как и спрос, и предложение подвержены неопределенности). Часто компании вынуждены определять объем производства задолго до того, как станет ясен реальный спрос. Любые отклонения от этих первоначальных планов могут привести к потерям в виде упущенных продаж, избыточных запасов и неэффективному использованию ресурсов. Эти сложности становятся еще более значимыми для глобальных цепочек поставок, которые сталкиваются с управлением более сложной сетью операций в разных регионах. Чтобы справиться с этой задачей, цепочка поставок должна обладать прозрачностью, интеграцией и хорошим сотрудничеством между всеми ее участниками.

Как интернет вещей может решить данную проблему

Интернет вещей оказывает значительное влияние на соответствие спроса и предложения в цепочках поставок, предоставляя компаниям возможность получать данные в реальном времени о состоянии продукции и операционных процессах. Это позволяет более точно прогнозировать спрос и эффективнее планировать производство. Технологии, такие как RFID-метки и сенсоры, помогают отслеживать запасы и контролировать транспортировку товаров, что улучшает управление запасами и уменьшает вероятность дефицита или избыточных запасов.

Кроме того, Интернет вещей обеспечивает прозрачность всей цепочки поставок, что облегчает синхронизацию процессов между

всеми участниками, начиная с поставщиков и заканчивая конечными потребителями. Это позволяет оперативно реагировать на изменения в спросе и быстрее адаптировать производство и логистику, что снижает риски, связанные с отклонениями от планов производства, такими как упущенные продажи или устаревшие запасы.

Конкуренция

Жесткая конкуренция в современной бизнес-среде является серьезным вызовом для цепочек поставок, который усиливается за счет глобализации, высоких ожиданий клиентов и нестабильности рынка. Даже местные компании вынуждены конкурировать на международном уровне, потому что в их регионах работают глобальные компании, а потребители имеют доступ к мировым рынкам. Электронная коммерция еще больше обостряет эту конкуренцию, так как она делает выбор товаров и цен более прозрачным. Поэтому конкуренция между цепочками поставок становится все более важной темой в исследованиях по управлению цепочками поставок.

Интернет вещей играет ключевую роль в реализации бизнес-моделей, направленных на предоставление не только продуктов, но и дополнительных услуг. Такие модели создают больше ценности для клиентов, переходя от простой продажи товаров к продаже комплексных решений, объединяющих продукты и услуги. Интернет вещей предоставляет компаниям данные о том, как клиенты используют их продукты, что открывает возможности для предложения новых товаров и услуг, а также для изменения бизнес-моделей на основе этих данных. Это помогает избежать конкуренции только по цене, удерживать долю рынка и создавать стабильные источники дохода. Для успешной конкуренции цепочки поставок должны постоянно внедрять инновации и улучшать качество продукции.

Решение проблемы конкуренции с помощью Интернета вещей

Интернет вещей (IoT) помогает решать проблему конкуренции в цепочках поставок, обеспечивая предприятиям доступ к ключевым конкурентным преимуществам, таким как скорость, прослеживаемость и надежность. Благодаря технологиям IoT, компаниям предоставляется возможность отслеживать и управлять продуктами и процессами в реальном времени, что значительно повышает их способность

быстро реагировать на изменения на рынке и конкурировать более эффективно.

IoT также способствует прозрачности и улучшению обмена информацией в цепочке поставок, что позволяет компаниям лучше координировать свои действия с поставщиками и партнерами. Это приводит к снижению операционных затрат, улучшению качества обслуживания клиентов и сокращению времени выхода на рынок новых продуктов, что критично для конкурентной борьбы в условиях глобализации и динамично меняющихся рынков.

Кроме того, с помощью IoT компании могут предложить более персонализированные продукты и услуги, что позволяет им выделяться на фоне конкурентов, удовлетворяя более сложные запросы клиентов. Эта технология также помогает улучшить инновации и качество продукции, что усиливает их позиции на рынке.

Быстро меняющиеся рынки

На рынке действует множество факторов, вызывающих изменения, начиная от экономических условий и заканчивая изменениями в предпочтениях клиентов и быстрыми технологическими новшествами. Часть этих изменений можно объяснить изменениями в запросах клиентов другие же вызваны экономическими, нормативными и социальными причинами. Основные причины изменений связаны с инновациями и технологиями. Проблема заключается не только в скорости изменений и темпах внедрения новых продуктов, но и в их разрушительном воздействии. Последняя промышленная революция может оказать огромное влияние на компании, и те, кто не успеет адаптироваться, могут столкнуться с трудностями в будущем. Для работы на быстро меняющихся рынках ключевыми факторами являются ясное понимание всей цепочки поставок, инновации и использование ИТ-технологий.

Интернет вещей (IoT) играет ключевую роль в адаптации цепочек поставок к быстро меняющимся рынкам, предоставляя компании возможность гибко реагировать на изменения в реальном времени. Одной из главных проблем на таких рынках является непредсказуемость спроса, изменение предпочтений клиентов и быстрое появление новых продуктов. IoT помогает справиться с этими вызовами за счет нескольких важных механизмов:

1. Прозрачность и видимость в реальном времени: Используя сенсоры и другие устройства IoT, компании могут получать точные данные о состоянии производства, запасов, логистики и спроса. Это позволяет лучше понимать текущую рыночную ситуацию и быстро реагировать на изменения. Такая прозрачность сокращает задержки в принятии решений и позволяет компаниям адаптировать свои действия более оперативно.

2. Улучшение планирования и прогнозирования: IoT-системы собирают большие объемы данных, которые могут быть использованы для точного прогнозирования спроса и оптимизации цепочки поставок. Это позволяет компаниям заранее подготавливать ресурсы и корректировать объемы производства в соответствии с рыночными изменениями.

3. Повышение гибкости и скорости реакции: Благодаря данным в реальном времени и интеграции всех участников цепочки поставок, компании могут быстрее реагировать на внезапные изменения спроса или проблемные ситуации, такие как сбои в поставках или появление новых требований на рынке. IoT помогает ускорить процесс адаптации за счет автоматизации многих процессов и повышения эффективности взаимодействия между поставщиками, производителями и клиентами.

Таким образом, IoT помогает компаниям на быстро меняющихся рынках быть более гибкими и эффективными, улучшая их способность предвидеть и реагировать на новые вызовы и возможности.

Глобализация

Снижение торговых барьеров и развитие информационных и коммуникационных технологий, особенно Интернета, привели к тому, что многие цепочки поставок стали глобальными, стремясь использовать возможности, которые предоставляет глобализация. Эти возможности включают доступ к новым рынкам, снижение затрат на производство и закупки, использование государственных стимулов для привлечения прямых иностранных инвестиций, а также повышение конкурентоспособности. Однако глобальные цепочки поставок сталкиваются с рядом сложностей. Они значительно более масштабны, включают больше поставщиков и производственных мощностей, распределенных по разным регионам. Сырье и компоненты могут поступать от поставщиков

из разных стран, сборка происходит на одном предприятии, а конечный продукт продается в другой стране. Эта глобальная структура создает множество рисков, с которыми не сталкиваются локальные цепочки поставок, таких как различия в культурах и законах, колебания валютных курсов, увеличенные сроки выполнения заказов и угрозы, связанные с природными катастрофами или социальными волнениями. Для того чтобы справиться с вызовами глобализации, цепочки поставок должны обладать прозрачностью, интеграцией и эффективным сотрудничеством.

Интернет вещей (IoT) значительно помогает цепочкам поставок адаптироваться к вызовам глобализации, обеспечивая их необходимыми инструментами для управления сложными операциями в различных географических регионах. Вот основные способы, как IoT способствует этому:

1. Прозрачность и видимость на глобальном уровне: IoT обеспечивает сквозную видимость всех процессов в цепочке поставок, начиная с производства и заканчивая доставкой продукции конечному потребителю. Это позволяет отслеживать каждый этап движения товаров в глобальной сети, контролировать запасы, проверять состояние грузов и получать актуальную информацию о поставках в реальном времени, что особенно важно для координации работы между различными странами.

2. Управление рисками: Глобальные цепочки поставок подвержены множеству рисков, таких как колебания валютных курсов, культурные различия, изменение законодательства и природные катастрофы. IoT помогает минимизировать эти риски, предоставляя данные в реальном времени о состоянии производства и логистики, что позволяет быстрее реагировать на изменения и предотвращать потенциальные сбои.

3. Интеграция и сотрудничество: IoT улучшает координацию между различными участниками цепочки поставок, обеспечивая бесперебойный обмен данными между поставщиками, производителями, транспортными компаниями и клиентами в разных странах. Это способствует лучшему планированию и выполнению заказов, снижая задержки и повышая эффективность всей цепочки.

4. Оптимизация логистики и транспортировки: IoT позволяет более точно отслеживать

передвижение товаров на глобальном уровне с помощью RFID-меток и сенсоров, что улучшает управление транспортировкой. Это помогает оптимизировать маршруты доставки, управлять запасами и сократить издержки на транспортировку, что критично для эффективного функционирования глобальных цепочек поставок.

5. Адаптация к локальным рынкам: IoT предоставляет компаниям данные, которые помогают лучше понимать локальные рыночные условия, потребности и предпочтения потребителей в разных регионах. Это позволяет компаниям адаптировать свои продукты и стратегии под конкретные страны, улучшая свою конкурентоспособность в условиях глобализации.

Таким образом, IoT позволяет глобальным цепочкам поставок адаптироваться к вызовам глобализации, улучшая прозрачность, управление рисками и координацию на всех этапах.

Интернет вещей (IoT) представляет собой ключевую технологию, которая может существенно изменить управление цепочками поставок. Он обеспечивает прозрачность, отслеживаемость и координацию между участниками цепочки, что позволяет компаниям оперативно реагировать на изменения в спросе, управлять запасами и минимизировать риски. IoT помогает компаниям справляться с вызовами глобализации, конкуренции и быстро меняющихся рынков за счет улучшения взаимодействия между поставщиками, производителями и клиентами.

Кроме того, Интернет вещей способствует улучшению качества продукции, повышению эффективности логистики и снижению затрат. Это дает компаниям конкурентные преимущества на рынках, которые становятся всё более требовательными и динамичными. Крайне важна роль IoT в создании интегрированных и гибких цепочек поставок, способных адаптироваться к внешним изменениям и сохранять устойчивость на глобальной арене.

Литература

1. Borgia E. (2014). The Internet of Things vision: Key features, applications, and open issues, *Computer Communication*.
2. Succeeding in the AI Supply – Chain Revolution. <https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/succeeding-in-the-ai-supply-chain-revolution>.
3. Ben-Daya M., Hassini E., Bahroun Z. (2019). Internet of Things and Supply Chain Management: A Literature Review. *International Journal of Production Research*, 57, P. 4719-474. <https://doi.org/10.1007/s10845-008-0203-4>.
4. Bennett C.C., Hauser K. (2013). Artificial Intelligence Framework for Simulating Clinical Decision-Making: A Markov Decision Process Approach. *Artificial Intelligence in Medicine*, 57, P. 9-19. <https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1402140>.
5. Camargo L.R., Pereira S.C.F., Scarpin M.R.S. (2020). Fast and Ultra-Fast Fashion Supply Chain Management: An Exploratory Research. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 48, P. 537-553. <https://doi.org/10.1016/j.artmed.2012.12.003>.
6. Chen Y., Biswas M.I., Talukder M.S. (2022). The Role of Artificial Intelligence in Effective Business Operations during COVID-19. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-04-2019-0133>.
7. El Jaouhari A., Arif J., Fellaki S., Amejwal M., Azzouz K. (2022). Lean Supply Chain Management and Industry 4.0 Interrelationships: The Status Quo and Future Perspectives. *International Journal of Lean Six Sigma*. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2021-1666>.
8. FossoWamba S., Akter S. (2019). Understanding Supply Chain Analytics Capabilities and Agility for Data-Rich Environments. *International Journal of Operations & Production Management*, 39, P. 887-912. <https://doi.org/10.1108/IJLSS-11-2021-0192>.

KHOROSHILOVA Tatiana Nikolaevna
consultant on digitalization of supply chains,
Russia, Belgorod

THE INTERNET OF THINGS AND NEW SOLUTIONS FOR MODERN SUPPLY CHAINS: ADAPTING TO MARKET CHANGES

Abstract. *The article examines the current problems of supply chains in the context of globalization, competition and rapidly changing markets. The author focuses on the importance of using information technology, in particular, the Internet of Things (IoT), to improve the efficiency of supply chain management. IoT provides transparency, traceability and flexibility, which facilitates more accurate demand forecasting, inventory management and adaptation to market changes. The study highlights the importance of a conceptual framework that will help to better understand the role of IoT in supply chains and opens up new prospects for future research in this area.*

Keywords: *Internet of Things (IoT), supply chains, transparency, flexibility, supply and demand management, competition, globalization, risks of global operations, coordination, logistics, production processes, innovation, planning, forecasting, automation.*